

**JISMONIY MASHQNING KELIB CHIQISHI, RIVOJLANISH
BOSQICHLARI VA SPORT SOHASIDAGI AHAMİYATI
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ, ЭТАПЫ
РАЗВИТИЯ И ЗНАЧЕНИЕ В ОБЛАСТИ СПОРТА
ORIGIN OF PHYSICAL EXERCISE STAGES OF DEVELOPMENT AND
SIGNIFICANCE IN THE FIELD OF SPORTS**

Jamolov Firuz Faxridinovich

Buxoro davlat universiteti 13.00.04 - Jismoniy tarbiya va
sport mashg‘ulotlari nazariyasi va metodikasi mustaqil tadqiqotchisi,
Turon zarmed universiteti Ijtimoiy-iqtisodiy fakulteti
Maktabgacha ta’lim va sport kafedrasida o‘qituvchisi
feruzjamolov0@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada jismoniy mashqlarning paydo bo‘lishi, takomillashuv davrlari, tarixiga oid bir qancha nazariy hamda amaliy tavsiya va tushunchalar keltirilgan. Shuningdek, jismoniy mashqlarning mazmuni, shakli va ularning ichki hamda tashqi strukturasi haqida ma’lumotlar berilgan. Bundan tashqari, insonlarning harakat faoliyatini rivojlantirish uchun olib borilayotgan jismoniy tarbiya hamda sport o‘yinlari orqali sog‘lomlashtirish tadbirlari tashkillashtirish bo‘yicha tadqiqot olib borish haqida fikr yuritilgan.

Аннотация. В данной статье представлен ряд теоретических и практических рекомендаций и понятий, связанных с историей физических упражнений, периодами совершенствования. Также дается информация о содержании, форме, внутренней и внешней структуре физических упражнений. Кроме того, предполагалось провести исследования по организации занятий физкультурой и спортивными играми для развития мобильности людей.

Annotation. This article presents a number of theoretical and practical recommendations and concepts related to the history of physical exercises, periods of improvement. Also, information is provided about the content, form, and internal and external structure of physical exercises. In addition, it was considered to carry out research on the organization of physical education and sports games for the development of people's mobility.

Kalit so‘zlar: jismoniy mashq, jismoniy tarbiya, salomatlik, rivojlanish bosqichlari, gimnastika, sport, sport jihozlari, biomexanika.

Ключевые слова: физические упражнения, физическое воспитание, здоровье, этапы развития, гимнастика, спорт, спортивные снаряды, биомеханика.

Key words: physical exercise, physical education, health, stages of development, gymnastics, sports, sports equipment, biomechanics.

Hozirgi davrda Respublikamizda ijtimoiy sohani rivojlantirish va aholining hayot sifatini yanada oshirish, jumladan, yoshlarni ijtimoiy himoya qilish va turmush darajasini yanada yaxshilashga alohida e’tibor qaratilgan. Ularning faoliyati, hayotiy ehtiyojlari, manfaatlari, qarashlari, maqsadlari, qadriyatlarini, yosh bilan bog‘liq o‘zgarishlarning hayotiga qanday ta’sir ko‘rsatishini o‘rganish va tahlil qilish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 3-iyundagi “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3031-sonli qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-martdagi “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi “PF-5368-sonli Farmoni, Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 16 iyuldagi “Davlat ta’lim muassasalari huzurida sport klublarini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 542-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 13-fevraldagi “2019-2023 yillar davrida O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 118-sonli qarorlarida ko‘rsatilgan maqsad va vazifalar ta’lim muassasalarida darsdan tashqari jismoniy tarbiya-sog‘lomlashtirish va ommaviy-sport tadbirlarini rivojlantirishga e’tibor qaratilgan.

Sport mashg‘ulotlari inson salomatligi, tana tuzilishi uchun juda ham muhim omillardan biri hisoblanadi. Muntazam jismoniy mashqlarni bajarib yurgan insonlarning kundalik hayotida ham katta o‘zgarishlar sodir bo‘ladi. Jismoniy mashqlarning tarixiga nazar tashlasak, bir qancha rivojlanish hamda takomillashuv jarayonini kuzatishimiz mumkin.

Biologik, mexanik, psixologik va boshqa jarayonlarning mashq bajarishda bir-biri bilan aloqasi, o‘zaro kelishilganligi yugurish mashqlarida boshqacha bo‘lsa, shtanga ko‘tarishda boshqacha, ya’ni ichki struktura turlicha bo‘ladi.

Ibtidoiy qurollar: tosh, qirrali tosh boylangan nayza, xas-cho‘p bilan nomigagina berkitilib qo‘yilgan chog‘lardan va boshqalardan ovchilar foydalana boshlashgan, ijtimoiy ong shakllana boshlangan. Ovda ishtirok etolmay qolgan qabilaning qariyalari yoshlarga toshni mishinga otish, uni zarbini kuchaytirishni mashq qildira boshlagan va bu bilan tarbiyaga asos solingan tarbiya jarayonining elementlari shakllana boshlagan. Keyinchalik uloqtirish, quvib etish yoki qochish uchun yugurish, sakrashlar mashq qilina boshlangan.

Ibtidoiy qurollarni ishlatishni bilmagan ibtidoiy odam o‘z o‘ljasini (ovini) holdan toydirguncha quvlagan. Bu bilan ovchi organizmi katta jismoniy tayyorgarlikka muhtojlik sezgan. Jismoniy tayyorgarligi yetarli bo‘lmaganlarining

o‘zlari esa oviga yem bo‘lgan. Shunga asoslanib, ma’lum vaqt o‘tishi bilan ibtidoiy odamlar ovga gala-gala bo‘lib chiqadigan bo‘ldilar.

Jismoniy mashq deb, jismoniy tarbiya qonuniyatlari talablariga javob beruvchi, ongli ravishda bajariladigan ixtiyoriy harakat faoliyatlarining turli turkumi tushuniladi. Bunday harakat faoliyatlari gimnastika, o‘yinlar, sport, mashqlari sifatida tarixan tizimlashtirildi, usuliyati to‘plandi va to‘ldirildi.

Jismoniy mashqlar tabiatini tabiiy qonunlar I.M. Sechenov va I.P. Pavlovning ilmiy dunyoqarashlarida ochib berilgan. Ixtiyoriy harakat Sechenovning fikricha, ong va aql bilan boshqariladi hamda biror maqsadga yo‘naltirilgan bo‘ladi. Pavlov esa harakatlarni fiziologik mexanizmini ochib, harakatlar bosh miya po‘stloq qismining to‘plash xususiyati bilan bog‘liqligini birinchi, ikkinchi signal sistemasi, shartli hamda shartsiz reflekslarning aktiv ishtirokida vujudga kelishligini ilmiy isbotladi.

Jismoniy mashqlarning mazmuni va shakli. Barcha hodisa va jarayonlarga o‘xshash jismoniy mashqlar o‘zining mazmuni va shakliga ega. Jismoniy mashqni bajarishda sodir bo‘ladigan mexanik, biologik, psixologik jarayonlarning to‘plami jismoniy mashqlarning mazmunini vujudga keltiradi, ularning ta’siridan- harakat faoliyati uchun qobiliyat rivojlanadi. Shuningdek mashq mazmuniga uning bo‘laklarini to‘plami, masalan, uzunlikka sakrashda tanaga tezlik berish, depsinish havoda uchish, yerga tushish zvenolari hamda mashqni bajarishda hal qilinadigan vazifalar, shuningdek mashqni bajarishdan organizmda sodir bo‘ladigan funksional o‘zgarishlar haqidagi nazariy bilim va amaliy harakat malakalari kiradi. Bu elementlarning barchasi jismoniy mashqning umumiy mazmunini vujudga keltiradi. Jismoniy mashqning shakli ularning ichki va tashki strukturasi muvofiqligida ko‘rinadi. Mashqning ichki strukturasi shu faoliyatni bajarishda ishtirok etadigan skelet muskullari, ularning qisqarishi, cho‘zilishi, buralishi va h.k., biomexanik, bioximik bog‘lanishlari - energiya sarflanishi, yurak-tomir, nafas olish, nerv boshqaruvi va boshqa organlardagi jarayonlar, ularning o‘zaro bog‘liqligining, o‘z ichiga oladi.

Jismoniy mashqni vujudga kelishi tarixan qator darsliklarda (A.D. Novikov, B.A. Ashmarin va boshqalar, 1966, 1979) Ibtidoiy jamoa tuzumi davriga to‘g‘ri keladi deb ko‘rsatiladi. Jismoniy mashqning vujudga kelishida obektiv sabab qilib ibtidoiy odamning qorin to‘ydirish maqsadida ov qilishi, subyektiv sabab sifatida ongning shakllanishi deb qaraldi. Jismoniy mashqlarni hamda jismoniy tarbiyaning elementlarini vujudga kelishi va shakllanish davri deb qaralgan. Shu kunga kelib bu mashqlar hozirgi zamonning yengil atletika, gimnastika, sport o‘yinlari, yakka kurashlari, turizm va sportning boshqa turlari tarzida jismoniy tarbiya jarayoni uchun asosiy vosita sifatida foydalanilmoqda. Jismoniy mashqlar xillarining ko‘payishiga insonning mehnat faoliyati ham ta’sir ko‘rsatdi. Ma’lumki, mehnat jismoniy kuch, chidamlilik, tezkorlik, chaqqonlikdek insonning jismi (harakat) sifatlarining ma’lum

darajadagi tayyorgarligi, uning rivojlanganligini talab qiladi. Mashqning tashqi shakli, tashki strukturasi esa o’sha mashqning tashqi ko‘rinishi, harakatni bajarish paytiga ketgan vaqt yoki kuch sarflash me’yori va harakat intensivligini ko‘rinishi bilan xarakterlanadi.

Tarbiya amaliyotida, asosan, inson mehnat faoliyatida qo‘llaydigan harakatlarini ko‘proq mashq qiladi. Jismoniy mashqning rivojlanishida diniy marosimlar, bayramlardagi o‘yinlar, raqslar, harbiy faoliyatdagi, san’atdagi ongli ravishda bajariladigan ixtiyoriy harakatlar vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish kerakki, hozirgi kunda ta’lim va tarbiya birligini, yoshlarning g‘oyaviy siyosiy, mehnat, axloqiy, estetik tarbiyasi va jismoniy rivojlanishiga alohida yondashish, talaba yoshlarni jismoniy tarbiyalashda jismoniy tarbiya jarayonini takomillashtirish amaliyotida mashg‘ulotni samarali o‘tkazishda mutaxassislarni tayyorlash, tarixiy rivojlanish va hozirgi davrdagi zamonaviy rivojlantirish metodlarini qo‘llash juda muhim va samarali hisoblanadi bundan tashqari ko‘tarinki kayfiyat mavjudligi, faol harakatlar, to‘g‘ri ko‘rsatmalar yoshlar faolligini oshiradi, tez toliqishlarning oldini olish g‘oyat muhim vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son.
2. Jismoniy tarbiya va sport tarixi. O‘quv qo‘llanma, Kamolot nashriyoti, Buxoro – 2022.
3. https://uniwork.buxdu.uz/resurs/12732_2_138EF6124E1FC8127758CAF933CA9DCD33E6018E.pdf
4. Safarov D.Z.O‘., Xamroev B.X. Oliy ta’limda gimnastika darslarini innovatsion ta’lim texnologiyalar asosida o‘qitishi samaradorligi // Scientific progress, 2021. T. 1. № 6.
5. Islomov E.Yu., Xamroev B.X., Safarov D.Z.U. Upravlenie vospitaniem yunogo sportsmena vo vremya zanyatiy fizicheskimi uprajneniyami i na trenirovke // Voprosy nauki i obrazovaniya, 2020. № 20 (104).
6. D.Z Safarov, BX Xamroev, MM Mavlonov. Ispolzovanie pedagogicheskix texnologiy v protsesse obucheniya gimnastike - Voprosy nauki i obrazovaniya № 14 (139), 2021
7. Safarov D. Z., Nazarova N. E., Sadriddinova D.H. Ta’lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari //Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 1. – S. 1498-1505.
8. Tastanov N.A.- “ Kurash turlari nazariyasi va uslubiyoti.” T. 2015.
9. <https://lex.uz/docs/-5080074?ONDATE=29.07.2022>